

EDUCAÇÃO INFANTIL E AS CIÊNCIAS NATURAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.13825667

Renata da Penha Coelho Mata

Professora da Educação Infantil pela secretaria Municipal de Educação em Rondonópolis. Mestre em Educação, renata_penha_mata@hotmail.com

Sandra Maisa Pina Borges

Professora da Educação Infantil pela secretaria Municipal de Educação em Rondonópolis. Especialista na área da Educação Infantil. sandramaisa@hotmail.com

Elisabete Sena Nogueira Luna

Professora da Educação Infantil pela secretaria Municipal de Educação em Rondonópolis. Especialista. lunaelizabete@hotmail.com

Aparecida Mitie Sassagima

Professora da Educação Infantil pela secretaria Municipal de Educação em Rondonópolis. Especialista. aparecidamitie@hotmail.com

Dayane Teresinha Braz de Freitas

Professora da Educação Infantil pela secretaria Municipal de Educação em Rondonópolis. Especialista. daianebrasroo@gmail.com

Ernestina Nogueira da Motta

Professora da Educação Infantil pela secretaria Municipal de Educação em Rondonópolis. Especialista. Ernestinanogueira@hotmail.com

RESUMO

O presente texto resulta de leituras referentes ao tema crianças e Ciências Naturais. Os moldes que englobam e transcendem a história, a antropologia, a sociologia, a filosofia e até a própria psicologia precisam resultar em uma concepção de criança que interaja e produza cultura no e com o meio em que se situa. Vale ressaltar ainda, que o currículo da Educação Infantil precisa estar conectado às concepções de

mundo, garantindo que a produção desta cultura se revele em todos os espaços em que a criança circula dentro do ambiente escolar. A concepção de Educação Infantil mostrou avanços a partir da LDB (1996), definindo uma educação voltada para a criança, considerando-a como sujeito histórico e de direitos. Em 1998, o RCNEI, chega no sentido de orientar o trabalho do professor, direcionando o currículo a ser trabalhado.

Palavras-chave: Ciências Naturais. Currículo. Criança.

ABSTRACT

This text results from readings relating to the theme of children and Natural Sciences. The models that encompass and transcend history, anthropology, sociology, philosophy and even psychology itself need to result in a conception of children that interact and produce culture in and with the environment in which it is located. It is also worth highlighting that the Early Childhood Education curriculum needs to be connected to conceptions of the world, ensuring that the production of this culture is revealed in all spaces in which the child circulates within the school environment. The conception of Early Childhood Education showed advances from the LDB (1996), defining an education focused on children, considering them as historical subjects with rights. In 1998, the RCNEI arrived to guide the teacher's work, directing the curriculum to be worked on.

Keywords: Natural Sciences. Curriculum. Child.

INTRODUÇÃO

A área de Ciências da Natureza é uma construção didática que organiza uma série de áreas do conhecimento científico dentro do currículo escolar. O ensino de Ciências no currículo escolar por muito tempo esteve restrito ao ensino médio e magistérios, até o ano de 1971. Com a lei 5.692 da LDB a obrigatoriedade era apenas para atender aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, no entanto, de acordo com Krasilchik (2003), foi um momento um tanto contraditório.

Ao mesmo tempo que o texto legal valoriza as disciplinas científicas, na prática elas eram profundamente prejudicadas pelo atravancamento do currículo por disciplinas que pretendiam ligar o aluno ao mundo do trabalho (como zootecnia, agricultura, técnica de laboratório) sem que os alunos tivessem base para aproveitá-las. (KRASILCHIK, 2003, p. 18).

Muitas discussões surgiram na década de 70 sobre o desenvolvimento não sustentável, meio ambiente, e o papel das Ciências para a sociedade, foi um período que surgiram também debates sobre a organização do currículo (BRASIL, 1997, p.20). Até que as discussões levassem o ensino das Ciências Naturais para o currículo da

Educação Infantil, foram muitos enfrentamentos, pois a criança que era vista apenas como “concreta” e o ensino de Ciências “abstrato” demais para ser ensinado a elas.

ensinar ciências a crianças seria tarefa claramente impossível, uma vez que os educadores que irão trabalhar na educação infantil, [...] não são formados nas áreas científicas (como ocorre nas demais licenciaturas) e, portanto, não dominam os conhecimentos científicos. (COLINVAUX, 2004, p. 106 e 107).

Embora os estudos realizados por Colinvaux (2004) critique a ideia de o ensino de Ciências ser considerado “relevante” apenas às crianças acima de 7 anos, a autora considera a importância de trabalhar essa temática desde a Educação Infantil, pois, não se trata de escolarizar as práticas sobre o ensino de Ciências na Educação Infantil, “trata-se de promover situações e atividades que permitam a criança pequena entrar em contato, interagir e experimentar com o mundo que a cerca e, assim fazendo, exercer seus processos cognitivos” (COLINVAUX, 2004, p. 120).

Em entrevista ao programa Criança e Natureza, Tiriba (2018) chama a atenção para os espaços que as crianças ocupam nos ambientes escolares, e a forma com que os professores realizam a conexão entre criança e natureza. Para a autora, ouvir os anseios das crianças já é um excelente começo, porque elas facilmente apontarão os espaços abertos como campo de experiência. Tiriba (2018) ainda aponta que o concreto para a criança é aquilo que é bom, que proporciona alegria, o desejo de ir sempre além do que os olhos alcançam, as Ciências é algo que mexe com a destreza da criança, que a deixa feliz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando proporcionada à criança uma situação investigativa, a curiosidade dela ou a vontade de descoberta irá fazer com que ela se envolva cada vez mais na busca por respostas, neste processo que ocorre de forma natural, o professor não precisa ser formado em áreas científicas, as crianças não precisam de um laboratório fechado para aprender Ciências, elas precisam de um espaço ao ar livre, “elas são pesquisadoras por natureza” (TIRIBA, 2018, entrevista ao programa Criança e Natureza).

A autora ainda nos propõe um olhar além dos paradigmas de um ensino sobre quatro paredes, pois não se pode vivenciar o mundo olhando pelas janelas, é preciso

“desemparedar”. Os muros nos distanciam e limitam nossa visão do que é belo, prazeroso e do que a nós realmente faz sentido. De acordo com Tiriba (2010), a visão dos adultos sobre os espaços, como não sendo um campo exploratório para as crianças, se dá pelo fato de que os adultos não os veem como um lugar de aprendizagem, “não há um mundo que preexiste e independe de nossas ações, não há separação entre nosso conhecimento do mundo e o que fazemos nele.” (2010, p. 09).

Nessa perspectiva, o propósito da Educação Infantil deveria ser não distanciar as crianças da natureza. Em maio de 2019, em parceria com o programa Criança e Natureza do Instituto Alana² a SBP- Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual orientativo para os profissionais da saúde, famílias e escola, com o seguinte tema: “Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes”, com o intuito de trazer a relevância da natureza para a nossa saúde.

O manual da SBP propõe aos pediatras, famílias e comunidade um alerta sobre a importância da natureza para nossa saúde e principalmente para a das crianças, de acordo com a presidente do SBP, Dra^a Luciana Rodrigues da Silva, há uma emergência em discutir sobre os espaços que estão sendo proporcionados para as crianças. O documento reúne uma série de orientativos para se ter uma vida saudável, tendo como principal fonte a natureza. Construído sob orientação e acompanhamento de representantes do Instituto Alana, o texto apresenta materiais de apoio que auxiliam a sociedade a construir hábitos mais próximos da natureza: “As crianças e adolescentes devem ter acesso diário, no mínimo por uma hora, a oportunidades de brincar, aprender e conviver com a - e na - natureza para que possam se desenvolver com plena saúde física, mental, emocional e social.” (SBP, 2019, p. 06).

A esse respeito Louv (2018, p. 181) entende “a natureza como antídoto. Redução de estresse, melhor saúde física, um sentido mais profundo de espiritualidade, mais criativa, um espírito lúdico, até mesmo uma vida mais segura”. Neste sentido, olhar para as crianças dentro do ambiente escolar, como centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos, nos leva a uma reflexão: os espaços dentro das instituições estão sendo realmente proporcionados para toda esta

² 1 O Instituto Alana é uma organização de impacto socioambiental que promove o direito e o desenvolvimento integral da criança e fomenta novas formas de bem viver. Define como sua missão “honrar a criança”. A pesquisa mencionada está disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/pediatras-lancam-manual-sobre-os-beneficios-da-natureza-no-desenvolvimento-de-criancas-e-adolescentes/>

construção de vivacidade? Nesse caso, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais (2013) a Educação Infantil é um espaço de desenvolvimento integral da criança.

Nós, educadores, parecemos não perceber que do lado de fora está, ou poderá estar, aquilo sobre o que se estuda lá dentro. Não percebemos que além das miniaturas de plástico e de livros que falam de leões, girafas e elefantes, do lado de fora, estão gatos, cachorros, porcos, pássaros, ratos e baratas — animais com os quais convivemos, mas que, na escola, raramente se constituem objeto de investigação das crianças. (TIRIBA, 1993, p. 44).

Durante a infância a criança é movida pelas vontades de seu corpo, todos os órgãos dos cinco sentidos estão extremamente aguçados e a criança é aquela que brinca, pula, experimenta, imagina, sugere, compartilha, que participa ativamente do que lhe é proposto. As crianças não têm medo de aprender, elas estão o tempo todo abertas para o novo, para a descoberta.

acabou o recreio: é hora de voltar às quatro paredes e só aqui "conhecer". Como se estudar nada tivesse a ver com vivenciar. Como se conhecimento nada tivesse a ver com a vida. Como se a ciência, as artes e a cultura não fossem o resultado de uma vontade humana de se integrar e se entregar a ela. (TIRIBA; BARRADAS, 1993, p. 45).

O ensino das Ciências não se limita apenas em aprender, por exemplo, a germinação de uma sementinha embutida em um maço de algodão, dentro de uma sala de aula, e eu não estou criticando esta prática porque também já realizei em meus momentos com as crianças, mas o que quero enfatizar é que não podemos ficar presos nessas práticas de simplesmente acompanhar o crescimento dessas sementinhas, é preciso ir muito além. Uma vez uma criança me perguntou: "podemos plantar feijão dentro de casa?" E eu tive que explicar sobre as pequenas e grandes plantações de feijões, onde se cultiva o feijão, o que precisa para mantê-lo saudável, o tempo de colheita, tive que realizar pesquisa, procurar imagens, e essa aula rendeu alguns dias porque todos os dias era uma curiosidade nova que nos levava a uma boa pesquisa.

As crianças vão sempre além do que planejamos, nem sempre teremos respostas, e por isso particularmente sou encantada pela área das Ciências da Natureza, ela nos leva a essa busca constante, as crianças, quando saem para fora da sala, após um experimento de plantar uma sementinha, vão correndo para fazer comparações como outras árvores, tocá-las, escalar, pendurar em seus galhos,

querem experimentar seus frutos ou sentir o cheiro de seu perfume, “ir para fora não é apenas um recreio, é conhecer a vida, e para isso é preciso mais tempo do que o tempo da escala” (TIRIBA, 2018, p. 61).

As práticas iniciadas desde a Educação Infantil podem estimular um fortalecimento de vínculo entre criança, ciências e natureza, favorecendo a educação de um ser humano mais crítico, capaz de tomar suas próprias decisões, e mais humanizado. As crianças precisam deste contato com a natureza para nutrirem o contato que elas têm com o mundo, e esta nutrição só pode ocorrer se elas forem definitivamente “desemparedadas”, a imaginação de uma criança é sobretudo criadora, “[...] a fantasia se constrói sempre a partir dos materiais captados do mundo real” (VYGOTSKY, 2014, p. 11), sendo assim, quanto mais experiências, mais contato com o real, forem proporcionadas às crianças, mais, elas se desenvolverão em suas criatividades.

[...] é na relação que a criança estabelece com o mundo das substâncias e matérias, da corporeidade e da artesanaria, que reside o relâmpago na imaginação da brincadeira. E, então, a criança dá vazão à sua vontade de construir, criar, montar, fazer – acessando diferentes linguagens expressivas e de experimentação, desenvolvendo habilidades motoras e de criação cada vez mais complexas e elaboradas e fortalecendo elos na relação com o mundo à sua volta. (TIRIBA, 2018, p. 38).

Essa compreensão de que a natureza é fonte inspiradora em que a criança se desenvolve em todos os aspectos, que cria, imagina, fantasia e vivencia, vai desenvolvendo uma complexibilidade no conhecimento da criança cada vez mais amplo e fazendo com que cada vez ela esteja mais próxima da natureza. Assim, uma “imaginação que estabelece vínculo entre a criança e a natureza e tem capacidades específicas e maior plasticidade: é transformadora, regeneradora” (PIORSKI, 2016, p. 19). Nesta mesma proposta, Martins e Camargo (2022) reconhecem que:

A natureza oferece infinitas possibilidades que vão além daquilo que os olhos veem, sendo que a presença da natureza no espaço escolar e em outros territórios educativos, aliada à liberdade para brincar, contribui com processos de aprendizagem que contemplam a autoria, a criatividade e autonomia da criança. (MARTINS; CAMARGO, 2022, p. 178).

Quando este contato é estabelecido, as crianças sentem-se protagonistas do meio. “A criança desloca-se nos ambientes com naturalidade e sente-se estimulada a brincar com a água, o ar, com a terra, a correr, pular, voar, soprar.” (ibid., p. 181) dessa

forma, as conexões vão ocorrendo porque a criança precisa da natureza na mesma proporção que a natureza precisa dela, esta harmonia de encontros vai marcar toda uma vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A natureza é então o espaço onde as crianças deveriam estar, minha infância foi marcada por pés descalços, arranhões de árvores, banho de chuva e sol da manhã, eu era uma criança feliz, o estar lá fora me deixava feliz. As crianças amam estar do lado de fora, porque os espaços externos causam a sensação, como diz Tiriba (2005) de liberdade. Nesse sentido, trabalhar com as Ciências da Natureza de forma interdisciplinar, com a consciência de que a natureza é o campo de estudo e que dela podemos extrair diferentes tipos de conhecimento, nos faz acreditar em um verdadeiro espaço de aprendizagens dentro da Educação Infantil.

Através das Ciências da Natureza a criança vivenciará significantes experimentações. Embutida neste processo, busco referências para o diálogo teórico com Tiriba (2010), a qual já há alguns anos trabalha na perspectiva de apresentar a importância da relação entre criança e natureza. Este é um tema que vem tentando ganhar visibilidade.

REFERÊNCIAS

LOUV, Richard. **A última criança na natureza: resgatando nossas crianças do transtorno do déficit de natureza**. São Paulo: Aquariana, 2016.

MACHADO, Marina Marcondes. A criança é performer. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 35, n. 2, p. 115-138, maio/ago. 2010.

PIORSKI, Gandhy. As mãos e a criança: a alma e as mãos. Disponível em <https://www.gandhypiorski.com.br/post/as-m%C3%A3os-e-a-crian%C3%A7a-a-alma-e-as-m%C3%A3os> Acesso em 05/09/2022

TIRIBA, Léa. **Desemparedamento da infância: A escola como lugar de encontro com a natureza**. Rio de Janeiro, julho de 2018. 2ª ed.

_____. **Educação Infantil como direito e alegria: Em busca de pedagogias ecológicas, populares e libertárias**. 1ªed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018.

WILLMS, Elni Elisa. Educação de sensibilidade: a maestria dos saberes tradicionais. **Revista Da Faculdade De Educação**, 33(1), 177–207. 2020.

<https://doi.org/10.30681/21787476.2020.33.177207> Disponível em

<https://periodicos.unemat.br/index.php/ppgedu/article/view/4791>. Acesso em 21 ago. 2022.